

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529184>

УДК 376.37

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ

С.Ю. Павлова,
студентка 5 курса, напр. «Специальное (Дефектологическое) образование»

Н.В. Кармацких,
научный руководитель,
к.ф.н., ст.преп.,
ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается проблема нарушения темпа и ритма у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. Приводится анализ констатирующего эксперимента, проведенного по методике «Исследование просодической стороны речи» Е.Ф. Архиповой. Отмечается важность логопедической работы по улучшению показателей восприятия и воспроизведения темпо-ритмической структуры речи.

Ключевые слова: дизартрия, просодика, темпо-ритмическая организация речи

RESEARCH OF TEMPO-RHYTHMIC ORGANIZATION OF SPEECH IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH DYSPHAGIA

S.Yu. Pavlova,
5th year student, ex. "Special (Defectological) education"

N.V. Karmatskikh,
Scientific Director,
Ph.D., Senior Teacher,
Tyumen State University,
Tyumen

Annotation: The article deals with the problem of tempo and rhythm disturbances in older preschool children with dysarthria. The analysis of the ascertaining experiment carried out according to the methodology "Research of the prosodic aspect of speech" by E.F. Arkhipova. The importance of speech therapy work to improve the indicators of perception and reproduction of the tempo-rhythmic structure of speech is noted.

Keywords: dysarthria, prosody, tempo-rhythmic organization of speech

Введение. В современной системе специального образования приоритетным направлением является формирование гармонически развитой личности, обладающей необходимыми навыками и компетенциями для успешной социализации в обществе. Любое речевое нарушение способно негативно повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка, его взаимодействие с социумом, поведение, восприятие самого себя.

В последние годы отмечается увеличение количества дошкольников, имеющих перинатальную патологию центральной нервной системы, которая способствует возникновению такого речевого нарушения [1-4], как дизартрия. Дизартрические проявления могут иметь разный характер и влиять на развитие всех компонентов речи, в том числе, на компоненты просодики, такие как темп и ритм [4, с. 78].

Под определением темпо-ритмической организации речи принято понимать контролируемую говорящим динамическую систему, представляющую собой совокупность свойств речевого потока, которая характеризуется устойчивым ритмом в чередовании слогов во время речевого выдоха и свободно варьируемым темпом, адекватным возрастной норме [5, с. 70].

Проблемой изучения темпо-ритмической организации речи занимались ученые разных направлений (Архипова Е.Ф., Бехтерев В.М., Власова Н.А., Гвоздев А.Н., Гринер В.А., Корзун Н.В. и др.). Они подчеркивали, что просодика воздействует не только на речь ребенка, но и на его психофизическое развитие в целом [3, с. 78].

Просодический компонент обеспечивает ясность, выразительность, и осуществляет коммуникативную функцию речи, поскольку с помощью речи человек передаёт не только информацию, но и свое эмоциональное состояние, и смысл высказываемого [2-6, 8, с. 34].

Темпо-ритмическая организация координирует все процессы, связанные с устной речью ребенка, в том числе и лексико-грамматические умения, артикуляторную и дыхательную часть. У детей может быть ускорение темпа речи (тахилалия), несущее за собой искажение звукослоговой системы, либо замедление темпа речи (брадилалия) с наличием паузирования и речевых ошибок [1, с. 72].

Как было отмечено ранее, несформированность просодической стороны зачастую проявляется у детей с дизартрией. При дизартрии, нарушается произносительная сторона речи, в связи с недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом выступает нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи. Поэтому данный

компонент речи у дошкольников с дизартрией наиболее устойчив и трудно поддается коррекции [7, с. 129].

В настоящее время происходит увеличение числа детей с дизартрией. В структуре дефекта этого диагноза отмечено, что страдает не только звукопроизношение, но и вся просодическая сторона речи [6, с. 9]. Поэтому необходимо изучать эту область, определять методики обследования, разрабатывать комплекс коррекционно-логопедических заданий по формированию темпо-ритмической организации речи у детей с дизартрией.

Базой для изучения особенностей темпа и ритма у дошкольников стало Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Брусничка», г. Тарко-Сале, Пуровского района (ЯНАО). Для обследования было отобрано 10 детей с псевдобульбарной дизартрией, в возрасте 5-7 лет.

Обследование проводилось на материале методики «Исследование просодической стороны речи» Архиповой Е.Ф. По данной методике были отобраны следующие показатели:

- исследование темпа речи ребенка;
- исследование восприятия темпа речи;
- исследование воспроизведения отраженного темпа речи;
- исследование восприятия ритма;
- исследование воспроизведения ритма.

При обследовании восприятия темпа речи у 60 % детей наблюдался высокий уровень восприятия темпа, но допускались незначительные ошибки. И только 40 % дошкольников не смогли определить произнесенный темп и соотнести его с картинкой. Это говорит о нарушении восприятия темпа речи у обследуемых детей.

При определении и воспроизведении темпа речи 40 % обследуемых детей выполнили задания без ошибок, в нормальном темпе речи. Задания были доступны и понятны. В определении темпа речи, у 40 % дошкольников отмечалась ускоренная речь, у 20 % замедленная речь. При воспроизведении темпа речи у 60 % детей темп изменялся незначительно или не изменялся вообще. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у дошкольников с дизартрией значительно нарушено умение определять и регулировать собственный темп речи.

При исследовании восприятия ритма речи у 40 % детей получилось выполнить задание, но возникли сложности в скорости понимания инструкции. Оставшиеся 60 % обследуемых допускали ошибки при диагностике, им требовалась помощь взрослого.

При исследовании воспроизведения ритма речи 20 % детей выполняли задания правильно, но им потребовалось больше времени. У 60 % дошкольников, при выполнении заданий, возникали ошибки, которые после

повтора были замечены и исправлены. Кроме того, 20 % детей выполнили задания только с помощью взрослого. Дошкольники лучше всего справились с заданиями на повторение изолированных ударов, но хуже воспроизводили серию акцентированных ударов, где нужно было не только правильно отсчитать количество ударов, но и повторить их звучность (тихо/громко), правильно отсчитать акценты. Это задание оказалось более сложным для детей.

В ходе исследования темпо-ритмической организацией речи, дети затруднялись воспроизводить ритмический рисунок, выделять паузы. При ускоренном темпе речи наблюдалось больше речевых запинок; при замедленном темпе речь становилась монотонной, преимущественно с длительными паузами.

По результатам исследования, можно сделать вывод о том, что темпо-ритмическая организация речи у дошкольников с дизартрией сформирована недостаточно. Дети частично справлялись с заданиями, однако у них наблюдались нарушения в восприятии и воспроизведении темпо-ритмических структур.

Полученные данные указывают на необходимость целенаправленной логопедической работы по формированию темпа и ритма. Предполагается, что своевременные и регулярные занятия с логопедом улучшат произносительные навыки и помогут преодолеть нарушения дизартрического характера у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.

Список литературы

- [1] Артемова Е.Э. Особенности формирования просодики у дошкольников с речевыми нарушениями: монография. / Е.Э. Артемова; МГГУ им. М.А. Шолохова. – Москва: 2008. 123 с.
- [2] Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии. / Е.Ф. Архипова. – Москва: АСТ, 2011. 200 с.
- [3] Григорьева Л.В. Формирование просодики у дошкольников со стертой формой дизартрии. / Л.В. Григорьева. // Приоритетные направления развития образования и науки: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – Чебоксары: Интерактив плюс, 2017. 90 с.
- [4] Корзун Н.В. Особенности просодической стороны речи у детей с дизартрией дошкольного возраста. / Н.В. Ковзун. // Коррекционные технологии в специальном образовании: сб. науч. ст. – Минск: Изд-во БГУИР, 2004. 112 с.

[5] Ларина Е.А. К вопросу о формировании темпо-ритмической организации речи у дошкольников со стертой дизартрией. // Педагогический журнал. – Хабаровск, 2018. Т. 8. № 5А. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2018-5/32-larina.pdf>. (дата обращения: 22.12.2020).

[6] Позднякова Л.А. Логопедическая работа по преодолению нарушений интонационной выразительности речи у дошкольников со стертой дизартрией: автореф. дис. канд. пед. наук. / Л.А. Позднякова. – Санкт-Петербург, 2004. 21 с.

[7] Филичева Т.Б. Основы логопедии: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)». / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. – Москва: Просвещение, 2014. 223 с.

[8] Шевцова Е.Е. Технологии формирования интонационной стороны речи. / Е.Е. Шевцова. – Москва: АСТ: Астрель, 2009. 222 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Artemova E.E. Features of the formation of prosody in preschoolers with speech disorders: monograph. / E.E. Artemova; Moscow State University for the Humanities M.A. Sholokhov. – Moscow: 2008. 123 p.

[2] Arkhipova E.F. Corrective speech therapy work to overcome erased dysarthria. / E.F. Arkhipova. – Moscow: AST, 2011. 200 s.

[3] Grigorieva L.V. Formation of prosody in preschoolers with an erased form of dysarthria. / L.V. Grigoriev. // Priority directions of development of education and science: collection of materials of the IV International scientific and practical conference. – Cheboksary: Interactive Plus, 2017. 90 p.

[4] Korzun N.V. Features of the prosodic side of speech in children with dysarthria of preschool age. / N.V. Kovzun. // Correctional technologies in special education: collection of articles. scientific. Art. – Minsk: Publishing house BSUIR, 2004. 112 p.

[5] Larina E.A. On the question of the formation of the tempo-rhythmic organization of speech in preschoolers with erased dysarthria. // Pedagogical journal. – Khabarovsk, 2018. Т. 8.No. 5А. [Electronic resource]. – URL: <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2018-5/32-larina.pdf>. (date of access: 22.12.2020).

[6] Pozdnyakova L.A. Speech therapy work to overcome violations of intonational expressiveness of speech in preschoolers with erased dysarthria: author. dis. Cand. ped. sciences. / L.A. Pozdnyakov. – St. Petersburg, 2004. 21 p.

[7] Filicheva T.B. Basics of speech therapy: textbook. manual for ped students. in-tov on specials. "Pedagogy and Psychology (preschool)". / T.B. Filicheva, N.A. Cheveleva, G.V. Chirkin. – Moscow: Education, 2014. 223 p.

[8] Shevtsova E.E. Technologies for the formation of the intonation side of speech. / E.E. Shevtsova. – Moscow: AST: Astrel, 2009. 222 p.

© С.Ю. Павлова, 2021

Поступила в редакцию 15.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Павлова С.Ю. Исследование темпо-ритмической организации речи у старших дошкольников с дизартрией // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 131-136. URL: <https://ip-journal.ru/>